

ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ И ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВА ЮЖНОГО-ТЯШАНЬ

Кутлиев Э.Х.

**Национальный Университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека, факультет
Геология и инженерная геология, кафедра геология.
e-mail: elshod03.01@gmail.com**

Шнырев Д.В.

**"Узбек геология кидирув" АО, ведущий геолог. dmit_shnyr@mail.ru
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14562306>**

Определение закономерностей размещения месторождений полезных ископаемых является одной из важных и первостепенных задач проводимых исследований, решение которой в значительной мере повышает степень обнаружения новых объектов.

Так как закономерности в геологии имеют статистический характер, то для их познания в большинстве случаев требуется использование системного анализа многоаспектной геологической информации по представительному набору конкретных признаков.

Объектами статистических исследований являются ранее выявленные месторождения, рудопроявления и пункты минерализации полезных ископаемых, каждое из которых обладает определенным набором характеристик.

Системный анализ известных месторождений и проявлений учитывает: вид полезного ископаемого, масштаб (ранг) объекта, генетический, геолого-промышленный и геолого-структурный типы месторождений, характер размещения рудных объектов в пространстве, их приуроченность к определенным структурно-тектоническим единицам района (геолого-структурная позиция), приуроченность месторождений к определенным литолого-стратиграфическим и петрографическим формациям их состав, характер и степень изменений вторичными процессами, размещение объектов в аномальных геофизических полях, минералого-геохимическая характеристика объекта и тд.

На изученной территории выделяются две минерагенические провинции (в пределах одноименных складчатых систем) Срединно-Тяньшанская и Южно-Тяньшанская.

Первая занимает север района – горы Ханбандытау, Писталитау, Егербелитау, Бозайгыр и Балыклытау. В Срединно-Тяньшанской провинции выделяется Учкулачская минерагеническая зона. Остальная часть Нуратинских гор относится к Южно-Тяньшанской провинции с двумя минерагеническими зонами: Туркестано-Алайской и Зарафшано-Туркестанской. Граница между этими подразделениями проходит по зоне наволока, представленной тектоническим меланжем (тектонически перемешанные породы отмеченных зон), в основании Маджерумского покрова. Туркестано-Алайская зона охватывает северные склоны гор Северного Нуратау, в составе которой выделяется Маджерум-Арватынская подзона. Зарафшано-Туркестанская зона занимает большую часть Северного Нуратау с подзонами: Тамдытау-Нуратинской и Койташ-Зааминской.

В настоящее время на площади исследований насчитывается более 40 рудных объектов. Количество выявленных объектов на территории Срединного Тянь-Шаня (вне зависимости от их масштаба, степени изученности и вида полезного ископаемого) составляет 28 единиц. В Южном Тянь-Шане их общее количество насчитывает 20 (± 3)

объекта, из-за не совпадения в названиях и местоположении). Из вышеотмеченного следует, что при равной степени изученности территории, количество выявленных объектов в обеих структурно-тектонических единицах района примерно одинаково.

Но, необходимо учитывать, что для системного анализа привлекаются большие объемы аналитических данных, убеждающих в надежности статистических оценок. Число объектов статистической оценки в пределах площади работ значительно меньше количества известных месторождений и рудопроявлений Северо-Нуратинского региона. В связи с этим, для эффективности проводимых исследований, получения более полного представления о закономерностях размещения полезных ископаемых, системный анализ проводился с учетом рудных объектов расположенных в пределах обозначенных структур, выходящих за рамки площади исследований (в пределах листов К-42-XXXI и К-42-XXXII).

ЮЖНО-ТЯШАНЬСКАЯ МИНЕРАГЕНИЧЕСКАЯ ПРОВИНЦИЯ

Территория Южного Тянь-Шаня занимает менее 1/3 всей площади исследований, тогда как остальная – большая ее часть относится к Срединному Тянь-Шаню. Как было отмечено ранее, данная область имеет сложное геологическое строение, формирование которой сопровождалось периодами тектонической активности, в результате которых слагающие его различные по составу и возрасту комплексы пород смяты в складки и разбиты разрывными нарушениями различного порядка, направления и форм.

Зарафшано-Туркестанская минерагенической зона

Койташ-Зааминская подзона

Общее количество рудных объектов в пределах зоны – 52, в том числе: 26 рудопроявлений и пунктов минерализации благородных металлов (золото, серебро); 4 рудопроявления цветных металлов и элементов полиметаллической группы (медь, никель, свинец, цинк); 22 объекта (в том числе 2 месторождения) редких металлов (вольфрам, молибден).

Благородные металлы

Золото

Все рудопроявления и пункты минерализации золота Койташ-Зааминской минерагенической подзоны, сосредоточены в отложениях известняково-углеродисто-сланцевой (живачисайская свита- 8 объектов), терригенно-флишоидной (калтадаванская свита-11 объектов) и карбонатной (тулебайская свита -3 объекта) формаций. Первые две, вмещающие основное количество рудных объектов (19 единиц), слагают нижний (каледонский) структурный этаж Койташ-Зааминской серии структурно-вещественных комплексов (СВК Живачисай), представляют собой сильно дислоцированные, тектонизированные образования аллохтона. Менее деформированные, отложения карбонатной формации (тулебайская свита), слагающие верхний (герцинский) структурный этаж подразделения, в границах Южного Тянь-Шаня представляют комплекс осадочных образований неоавтохтона-1. Литологический состав рудовмещающих толщ: известняки, доломиты, мергели, песчаники, алевролиты, углеродисто-глинистые сланцы. Породы свит претерпели изменения на уровне фации глубинного эпигенеза. Пространственно, большая часть проявлений золота располагается во фронтальной части Зарафшано-Туркестанской покровно-складчатой системы, в зоне ее сочленения с Туркестано-Алайской складчато-надвиговой

структурой.

Отдельная группа мелких проявлений золота фиксируется в породах габбро-диорит-гранодиоритовой (3 объекта) и гранитовой (1 объект) формаций, каттаичского позднекаменноугольного и шуракского позднекаменноугольно-раннепермского магматических комплексов.

Генетический тип объектов – плутогенно-гидротермальный, гидротермальный (кварцевые и кварц-карбонатные жилы, линзы, прожилки). Геолого-структурный тип секущий (зоны тектонических нарушений, зоны дробления, зоны повышенной трещиноватости, зоны отслоения вмещающих пород и контакты между литологическими разностями пород). Главный геолого-промышленный тип – золото-кварцевый. Основные рудогенные элементы Au, Ag, As, Pb, Zn, Cu. Рудопроявления группируются в полосы северо-западного простирания отвечающих генеральному направлению основных структур района (совпадающих с ориентировкой минерагенических зон и гравитационных минимумов, отождествляемых с гранитоидными интрузивами).

Цветные металлы

Медь

В пределах Койташ-Зааминской подзоны отмечается всего два мелких проявления меди локализующихся на контакте живачисайской и калтадаванской свит. Отложения свит, представленные известняково-углеродисто-сланцевой и терригенно-флишоидной формациями, характеризуют СВК Живачисай, слагающий нижний (каледонский) структурный этаж Койташ-Зааминской серии структурно-вещественных комплексов. В отношении к элементам покровной тектоники, отмеченные геологические формации представляют собой сильно дислоцированные, тектонизированные аллохтонные образования. Литологический состав рудовмещающих толщ: известняки, песчаники, алевролиты, углеродисто-глинистые сланцы. Породы свит, изменены на уровне фации глубинного эпигенеза. Геолого-структурный тип секущий (зоны дробления на контакте между литологическими разностями пород). Генетический тип - гидротермальный. Основные рудогенные элементы Cu, Sb, Pb, Zn,.

Туркестано-Алайская минерагенической зона

Маджерум-Арватенская подзона

Количество рудных объектов в пределах зоны – 54, в том числе: 7 рудопроявлений черных металлов (железо, титан); 19 рудопроявлений и пунктов минерализации благородных металлов (золото, серебро); 27 рудопроявлений цветных металлов и элементов полиметаллической группы (медь, никель, свинец, цинк); 2 объекта редких металлов (уран, ванадий).

Благородные металлы

Золото

Основная часть рудопроявлений и пунктов минерализации золота Туркестано-Алайской минерагенической зоны сконцентрирована в отложениях каледонского (9 объектов) и герцинского (9 объектов) структурных этажей. Отложения каледонского структурного этажа представлены метатерригенно-вулканогенными образованиями маджерумской свиты (СВК Маджерум), слагающими самый верхний аллохтонный

покров. Породы комплекса представлены амфиболитами, пара - и ортосланцами. В основании комплекса серпентинитовый меланж. Метаморфизованы породы в условиях зеленосланцевой и эпидот-амфиболитовой фации. Породы претерпели и динамометаморфизм, о чем свидетельствует линейность, микроскладчатость, плейчатость, "занозистая" поверхность рассланцевания, следы вязкого течения.

Отложения герцинского структурного этажа представлены осадочно-метаморфическими отложениями тангинской олистостромовой толщи слагающими ядро крупной антиклинали. Матрикс толщи слагают глинистые сланцы, филлиты, редко алевролиты и песчаники. Среди отложений «тангиской» толщи отмечаются тектонические линзы и олистолиты карбонатных пород силура и девона (ятакская и тулебайская свиты), кремнекварцитов и мраморов богамбирской свиты позднего рифея. Для образований таньгинской свиты, характерен повышенный метаморфизм, который выражается в повсеместной, интенсивной, серицитизации и филлитизации всех разновидностей пород, при рассланцовании и катаклазе. Из магматических образований, среди пород свиты распространены дайки аплитов Шуракского позднекаменноугольно-раннепермского адамеллит-гранодиоритового субкомплекса ($\gamma\delta$ - γ С3-Р1š).

Пространственное размещение рудных объектов носит линейный характер. Все рудопроявления и пункты минерализации золота сосредоточены в полосе, вдоль границы между Зарафшано-Туркестанской и Туркестано-Алайской покровно-складчатых системами. Граница между структурными подразделениями представлена зоной наволока, осложненная серией крутопадающих разломов, являющихся в свою очередь элементами Южного шва зоны Северо-Нуратинского разлома. Рудные объекты приурочены к крыльям крупных синклинальных и антиклинальных структур. Так, Устахан-Газганская группа проявлений золота расположена в южном крыле Центральной синклинали, осложненной складчатостью более высокого порядка и системами разрывных нарушений. Геолого-структурный тип рудных объектов – секущий. Золоторудная минерализация в пределах рудопроявлений приурочена к зонам разрывных нарушений сопровождающихся процессами дробления, брекчирования и повышенной трещиноватости вмещающих пород. Генетический тип объектов – постмагматический, гидротермальный (зоны гидротермально измененных пород с жилами, линзами и прожилками кварца, кальцита, анкерита). Геолого-промышленный тип объектов – золото-кварцевый. Основные элементы: золото, серебро, медь, свинец, цинк, мышьяк.

В структуре аномального магнитного поля рудопроявления золота размещаются на границах отрицательных и положительных геофизических аномалий и аномальных зон с интенсивностью магнитного поля в диапазоне от -10 -15 нТл до +15 - +20 нТл.

Цветные металлы

Медь

Основными литолого-стратиграфическими уровнями концентрации медного оруденения являются: метатеригенно-вулканогенная формация среднего (каледонского) структурного этажа (маджерумская свита = 5 объектов), и терригенная (молассовая) формация верхнего структурного этажа (фаришская свита = 1 объект). Комплекс аллохтонных образований маджерумской свиты, представлен альбит-хлорит-

актинолитовыми (эпидозиты), серицит-хлорит-кварцевыми, мусковит-хлорит-кварц-плагиоклазовыми, эпидот-кварц-альбитовыми и углеродисто-мусковит-альбит-кварцевыми сланцами, кварцитами, метабазальтами. Метаморфизованы породы в условиях зеленосланцевой и эпидот-амфиболитовой фации. В структуре аномального магнитного поля отложения маджерумской свиты фиксируются группой положительных аномалий интенсивностью 50-100 нТл. Два мелких рудопоявления меди отмечаются в серпентинизированных, ожелезненных и меланжированных породах развитых в основании Маджерумского покрова, представляющих зону наволока.

Отложения неоавтохтона-2 (фаришская свита) представлены беспорядочно чередующимися гравелитами, конгломератами, песчаниками и алевrolитами.

Рудные объекты, приуроченные к отложениям каледонского структурного этажа, пространственно тяготеют к границе Туркестано-Алайской и Зарафшано-Туркестанской покровно-складчатых систем, выраженной зонами сближенных разрывных нарушений. По данным Р.Р. Усманова (1999), ширина полосы до 2,5км, протяженность 18км. Медь приурочена к контактам сланцев и кварцитов, кварц-гематитовым телам, зонам окварцевания и кварцевым жилам в маджерумской свите. Проявления меди условно относятся к гидротермальному и осадочно-метаморфогенному (совместно с железом) типам. Основной геолого-структурный тип – секущий. Геолого-промышленный тип кварцево-сульфидный, жильный. Основные элементы Cu, Pb, Zn, Ag, Au.

References:

1. Э.Х. Қутлиев, Д.В. Шнырев, Э.А. Хаккулов отчет 2016-2023 гг «Геологическое доизучение площади масштаба 1:50 000 (ГДП-50) на площади 590,0 км², глубинное геологическое картирование масштаба 1:100 000 (ГГК-100) на площади 368,0 км² северных предгорий Нуратинского хребта и гор Ханбандытау, Егербелитау, Бозайгир и Писталитау».
2. Абдуазимова З.М. и др. "Геологическое доизучение Богамбирской и Тамерлановой гряд Северного Нуратау за 1990-98 г.г. ИМР. Ташкент. 1998 г, стр.
3. Ли Р. Г., Норкулов А. и др. Результаты гравиметрической и магнитной съемок м-ба 1:50 000 - 1:10 000 в северных предгорьях Северо-Нуратинского хребта. Самарканд. 1979.